

TANAMAN PADI SEBAGAI IDE MOTIF BATIK TULIS UNTUK TUNIK

Aliefya Nabila¹, Dra Mega Kencana²
aliefyanabila20@gmail.com¹, megakencanasaliman@gmail.com²
Institut Seni Indonesia Padangpanjang

ABSTRAK

Karya tugas akhir ini berjudul “Tanaman Padi Sebagai Ide Motif Batik Tulis Untuk Tunik” yang dimana terinspirasi dari bentuk tanaman padi sebagai simbol filosofi dan sumber kehidupan masyarakat Indonesia. Tanaman padi yang dipilih adalah tanaman padi yang telah berbuah, kemudian di kreasikan menjadi sebuah motif batik tulis yang diterapkan pada tunik Wanita. Proses dalam penciptaan karya ini dilakukan dalam tiga tahapan yaitu eksplorasi, perancangan, dan perwujudan. Teknik batik tulis digunakan sebagai teknik utama karna memiliki nilai estetik yang tinggi dan karakteristik yang unik. Dalam pewarnaan yang digunakan pengkarya yaitu menggunakan pewarnaan Remazol, dengan tambahan teknik colet, fiksasi, pelorotan, hingga proses menjahit. Hasil akhir dari laporan ini berupa tujuh karya tunik Wanita yang berukuran L dengan judul setiap karya nya berbeda-beda, yang dimana masing-masing karya memiliki keunikan bentuk tunik, motif dan nilai estetika tersendiri. Karya ini bertujuan untuk memperkenalkan potensi visual dan filosofi yang terdapat pada tanaman padi dalam seni tekstik serta untuk melestarikan budaya batik tulis melalui pendekatan desain fashion kontemporer. Diharapkan, karya ini dapat menjadikan referensi dalam pengembangan motif batik dan inspirasi bagi pelaku seni, mahasiswa, maupun masyarakat umum.

Kata Kunci: Batik Tulis, Tanaman Padi, Tunik, Kriya Tekstil, Fashion Etnik, Pewarnaan Remazol.

ABSTRACT

This final project is titled “Rice Plant as the Idea for Batik Tulis Motif in Tunic Design”, inspired by the shape of rice plants as a symbol of philosophy and a source of life for Indonesian people. The chosen rice plant is one that has borne grain, which is then stylized into a batik tulis motif and applied to women’s tunics. The creation process was carried out in three stages: exploration, design, and realization. The batik tulis technique was used as the main method due to its high aesthetic value and unique characteristics. The coloring process employed Remazol dyes, along with additional techniques such as colet (brush coloring), fixation, wax removal, and sewing. The final outcome of this project consists of seven women’s tunics in size L, each with a different title, shape, motif, and unique aesthetic value. This work aims to highlight the visual and philosophical potential of the rice plant in textile art and to preserve the tradition of batik tulis through a contemporary fashion design approach. It is hoped that this work will serve as a reference in the development of batik motifs and as inspiration for artists, students, and the wider public.

Keywords: Batik Tulis, Rice Plant, Tunic, Textile Craft, Ethnic Fashion, Remazol Dye.

PENDAHULUAN

Padi merupakan tanaman yang dibudidayakan hampir di seluruh negara dunia yang memegang peranan penting sebagai makanan pokok. Padi memiliki spesies kurang lebih 25 jenis yang hidup pada iklim tropis dan subtropis. Padi merupakan tanaman berumput yang berumur pendek. Umur tanaman padi kurang lebih satu tahun dengan satu kali masa produksi. Tanaman padi termasuk ke dalam kingdom plantae dan Oryzae (Supryano, dan Agus Setyono, 1993: 19). Bagian tanaman padi yang dijadikan motif pada tunik yaitu tanaman padi yang telah ada buahnya.

“Tunik adalah pakaian dengan ukuran yang lebih longgar dari model pakaian seperti biasanya sehingga mampu menutupi dada, bahu dan punggung. Tunik biasanya dikenakan

bersama ikat pinggang yang melingkar di pinggang saat pemakaiannya.” (Artikel II Denpasar, 2018) Tunik yang diciptakan pengkaryanya yaitu dengan menerapkan motif tanaman padi dengan teknik batik tulis.

Batik tulis yang dikenal sebagai batik yang seluruh proses pembuatannya dengan cara tradisional sehingga mempunyai ciri khas pada corak maupun bentuknya tidak sama persis. Batik tulis memiliki macam-macam motif yang bernilai filosofi dan nilai-nilai lokal. Upaya inovasi motif batik dimulai dengan penggalian budaya daerah guna memperkaya khazanah batik untuk terus berkembang. Perkembangan batik pada masa sekarang dipakai oleh bangsa Indonesia dalam berbagai kesempatan. Batik tulis memiliki beberapa fungsi dalam fashion, antara lain : (1) meningkatkan keunikan : batik tulis dapat menambahkan keunikan dan eksklusitas pada pakaian karna setiap motif memiliki detail yang unik dan tidak dapat diulang secara sempurna. (2) mewakili budaya : batik tulis dapat mewakili budaya dan tradisi Indonesia, sehingga dapat menjadi simbol identitas budaya. (3) menambah estetika : batik tulis dapat menambah estetika pada pakaian dan motif-motif yang indah dan berwarna-warni. (4) meningkatkan nilai jual : pakaian dengan batik tulis dapat memiliki nilai jual yang lebih tinggi karena keunikan dan kualitasnya. (5) mendukung industri kreatif : batik tulis dapat mendukung industri kreatif dan memberdayakan pengrajin batik lokal. Dalam fashion, batik tulis data digunakan sebagai : a) motif pada pakaian, seperti kemeja, rok, atau gau. b) aksesoris, seperti saputangan atau tas. c) hiasan pada pakaian, seperti bordir atau aplikasi lain.

Proses pembuatan batik tulis melibatkan beberapa tahap, antara lain : 1) desain motif : membuat desain motif batik sebagai acuan untuk proses batik tulis. 2) pencarian bahan : mencari bahan yang sesuai untuk batik tulis, seperti kain katun atau sutra. 3) pembersihan kain : membersihkan kain dari kotoran dan noda sebelum proses batik tulis. 4) penerapan malam : menerapkan malam (lilin) pada kain sesuai dengan desain motif yang telah dibuat. 5) pewarnaan : mewarna kain dengan menggunakan pewarna alami atau sintetis. 6) pengeringan : mengeringkan kain setelah proses pewarnaan. 7) penghilangan malam : menghilangkan malam dari kain dengan menggunakan air panas atau larutan kimia. 8) pencucian : mencuci kain untuk menghilangkan sisa-sisa malam dan pewarna. 9) pengeringan akhir : mengeringkan kain setelah proses pencucian. 10) penyelesaian : menyelesaikan batik tulis dengan menambahkan hiasan atau sentuhan terakhir. Dalam proses batik tulis sangat membutuhkan ketelatenan dan kesabaran, karna setiap tahap harus dilakukan dengan hati-hati dan teliti untuk menghasilkan batik yang berkualitas tinggi.

Berdasarkan penjelasan diatas, pengkaryanya menciptakan batik tulis pada tunik dengan motif tanaman padi untuk memperkenalkan tanaman padi kepada seluruh masyarakat luas dan sebagai bentuk pelestarian budaya. Tanaman padi yang akan diterapkan pada tunik berupa tanaman padi yang sedang berbuah, dan kemudian bentuk tanaman padi yang akan disusun sesuai dengan desain yang telah di rancang.

Alasan pengkaryanya tertarik untuk mengangkat tanaman padi sebagai motif batik tulis, dalam penggunaan motif tanaman padi pada batik tulis tuik tidak hanya memberikan keindahan visual, tetapi juga menyampaikan tentang pentingnya pertanian, dan keberlanjutan. Ketertarikan pengkaryanya pada tanaman padi, karna tanaman padi merupakan salah satu sumber energi pada manusia yang bermanfaat untuk kebutuhan pokok sehari-harinya, dan tanaman padi juga memiliki filosofi kehidupan manusia,, semakin berisi semakin merunduk “semakin berilmunya seseorang, maka semakin rendah hati sikapnya” sedangkan pengkaryanya menjadikan tanaman padi sebagai motif pada tunik. Tujuan dari pembuatan karya ini penciptaan batik tulis tunik dengan motif tanaman padi juga memberikan peluang untuk berinovasi dalam desain fashion. Melalui proses eksplorasi yaitu bentuk, warna, dan teknik pewarnaan, pengkaryanya dapat menciptakan karya yang tidak

hanya estetis tetapi memiliki makna yang dalam. Demikian, pengkarya mewujudkan motif tanaman padi pada batik tulis untuk tunik yang terinspirasi dari tanaman padi yang dapat menjadikan simbol dari keberlanjutan budaya dan lingkungan, serta memperkuat rasa cinta terhadap warisan lokal.

Pada karya tugas akhir ini, pengkarya menggarap 7 karya batik tulis pada tunik dengan motif tanaman padi yang diterapkan pada kain sebagai media kain untuk membuat tunik. Karya ini memiliki fungsi sebagai pakaian wanita dengan ide penciptaan tanaman padi sebagai motif. Penciptaan karya digarap menggunakan kain katun sutra dengan teknik perwujudan nya batik tulis dan pewarnaan remazol.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Karya

1. Karya 1
 - a. Hasil Karya 1

Gambar 1. Karya 1
(Foto : 2025)

Keterangan :

Judul : Asymmetrical Tunic
 Motif : Tanaman Padi
 Ukuran : L
 Bahan : Katun Sutra, *Remazol*, Benang Jahit, dan Furing
 Teknik : Batik Tulis dan Jahit
 Tahun : 2025

- b. Analisis Karya 1

Karya pertama yang berjudul “ Asymmetrical Tunic ” merupakan karya tiga dimensi yaitu Tunik yang dibuat pada tahun 2025, dengan ukuran L. Bahan kain yang digunakan yaitu kain katun sutra. Motif yang digunakan yaitu tanaman padi yang telah berbuah. Teknik yang digunakan yaitu teknik batik tulis, dan menggunakan pewarnaan *Remazol*, yang dimana warna yang digunakan pada karya pertama ini yaitu warna merah maroon, hijau, kuning, dan putih.

Fungsi personal tunik dari karya ini sebagai sarana mengembangkan ide dan kreativitas desain busans yang unik dan menarik dapat meningkatkan kepercayaan diri pemakainya, yang dimana menjadikan motif tanaman padi sebagai pengisi motif batik pada tunik. Fungsi fisik yaitu dapat melindungi tubuh dari sinar matahari dan sebagai pakaian yang digunakan pada saat acara resmi seperti upacara pernikahan dan pertemuan-pertemuan formal lainnya. Fungsi sosialnya dapat menjadikan symbol identitas budaya Indonesia dan menunjukkan kekayaan budaya bangsa melalui motif tanaman padi ini, dan dapat memperkenalkan kepada masyarakat mengenai tanaman padi bahwa tanaman padi bisa

diperkenalkan melalui karya seni, salah satunya menjadikan tanaman padi sebagai motif pada tunik dengan teknik batik tulis.

Pada karya ini pengkarya menerapkan warna asli dari tanaman padi, yaitu hijau pada daun yang melambangkan kesuburan, dan kuning bagian buah tanaman padi yang melambangkan kebahagiaan, dan warna merah maroon pada latar melambangkan kekuatan.

Makna dari karya pertama ini yang berjudul “Asymmetrical Tunic” ini menjelaskan sebuah desain busana tunik yang dibuat dengan teknik batik tulis dan menggunakan motif tanaman padi. yang dimana judul Asymmetrical itu menunjukkan bahwa desain busana ini memiliki bentuk yang tidak simetris, sehingga meninggalkan kesan yang unik dan menarik. Motif yang digunakan pada setiap karya yaitu menggunakan motif tanaman padi yang dimana motif tanaman padi ini bisa diartikan sebagai simbol kemakmuran, kesuburan, kerendahan hati, dan kehidupan.

2. Karya 2

a. Hasil Karya 2

Gambar 2. Karya 2
(Foto : 2025)

Keterangan :

Judul	: Wave Tunic
Motif	: Tanaman Padi
Ukuran	: L
Bahan	: Katun Sutra, <i>Remazol</i> , Benang Jahit, dan Furing
Teknik	: Batik Tulis
Tahun	: 2025

b. Analisis Karya 2

Karya ke dua yang berjudul “ Wave Tunic” merupakan karya tiga dimensi yaitu Tunik yang dibuat pada tahun 2025, dengan ukuran L. bahan kain yang digunakan yaitu kain katun sutra. Motif yang digunakan yaitu tanaman padi yang telah berbuah. Teknik yang digunakan yaitu teknik batik tulis, dan menggunakan pewarnaan *Remazol*, yang dimana pewarnaan yang digunakan pada karya ke dua ini yaitu warna ungu muda, ungu tua, hijau, dan kuning.

Fungsi personal tunik dari karya ini sebagai sarana mengembangkan ide dan kreativitas desain busana yang unik dan menarik dapat meningkatkan kepercayaan diri pemakainya, yang dimana menjadikan motif tanaman padi sebagai pengisi motif batik pada tunik. Fungsi fisik yaitu dapat melindungi tubuh dari sinar matahari dan sebagai pakaian yang digunakan pada saat acara resmi seperti upacara pernikahan dan pertemuan-pertemuan formal lainnya. Fungsi sosialnya dapat menjadikan simbol identitas budaya Indonesia dan menunjukkan kekayaan budaya bangsa melalui motif tanaman padi ini, dan dapat memperkenalkan kepada masyarakat mengenai tanaman padi sebagai motif pada tunik dengan teknik batik tulis.

Pada karya ini pengkarya menerapkan warna asli dari tanaman padi, yaitu hijau pada daun yang melambangkan kesuburan, dan pertumbuhan, dan warna kuning bagian buah tanaman padi yang melambangkan kebahagiaan, dan keceriaan, dan warna ungu muda dan ungu tua sebagai latar melambangkan kesan anggun dan feminim.

Makna dari karya kedua ini yang berjudul “Wave Tunic” ini menjelaskan sebuah desain busana tunic dengan potongan asimetris bertingkat seperti gelombang, karya ini di buat menggunakan teknik batik tulis, dengan motif tanaman padi yang melambangkan kemakmuran dan harapan. Dan untuk pewarnaan pengkarya menggunakan pewarnaan Remazol dengan kombinasi warna ungu muda, ungu tua, hijau, dan kuning. Yang dimana warna ungu melambangkan kesan anggun dan feminim, sedangkan warna hijau dan kuning pada motif padi menambahkan kesan kesegaran serta memberikan makna alami dan kehidupan.

Pengkarya memilih bentuk bertingkat karna terinspirasi dari sawah yang berada di perbukitan, yang dimana memberikan bentuk bertingkat, dan pengkarya ingin memberikan kesan dinamis, sesuai dengan judul karya ke dua yaitu “Wave Tunic” atau gelombang pada tunic. Dalam pemilihan bentuk busana ini pengkarya tidak hanya bertujuan sebagai elemen estetika, tetapi juga memiliki filosofi yang menggambarkan dinamika kehidupan yang senantiasa bergerak, bertahap dan mengalami proses. Dalam karya ini juga menggunakan motif tanaman padi yang dimana memiliki makna yang terkandung dalam motif yaitu kemakmuran, harapan dan ketekunan. Motif pada karya kedua ini juga diaplikasikan melalui teknik batik tulis. Makna yang dapat diartikan melalui gelombang pada tunic yaitu sebagai perjalanan hidup yang terus berjalan, dan motif tanaman padi sebagai lambang pertumbuhan serta hasil dari proses yang telah dilalui.

3. Karya 3

a. Hasil Karya 3

Gambar 3. Karya 3
(Foto : Aliefya Nabila 2025)

Keterangan :

Judul	: Darba Tunic
Motif	: Tanaman Padi
Ukuran	: L
Bahan	: Katun Sutra, <i>Remaszol</i> , Benang Jahit, dan Furing
Teknik	: Batik Tulis
Tahun	: 2025

b. Analisis Karya 3

Karya ke tiga yang berjudul “ Darba Tunic” merupakan karya tiga dimensi yaitu tunic yang dibuat pada tahun 2025, dengan ukuran L. bahan kain yang digunakan yaitu kain katun sutra. Motif yang digunakan yaitu tanaman padi yang telah berbuah. Teknik yang digunakan

yaitu teknik batik tulis, dan menggunakan pewarnaan remasol, yang dimana warna yang digunakan pada karya ke tiga ini yaitu warna hijau toska, hijau, kuning, coklat dan hitam keabu-abuan.

Fungsi personal tunik dari karya ini sebagai sarana mengembangkan ide dan kreativitas desain busana yang unik dan menarik dapat meningkatkan kepercayaan diri pemakainya, yang dimana menjadikan motif tanaman padi sebagai pengisi motif batik pada tunik. Fungsi fisik yaitu dapat melindungi tubuh dari sinar matahari dan sebagai pakaian yang digunakan pada saat acara resmi seperti upacara pernikahan dan pertemuan-pertemuan formal lainnya. Fungsi sosialnya dapat menjadikan simbol identitas budaya Indonesia dan menunjukkan kekayaan budaya bangsa melalui motif tanaman padi bahwa tanaman padi bisa diperkenalkan melalui karya seni salah satunya menjadikan tanaman padi sebagai motif pada tunik dengan teknik batik tulis.

Pada karya ini pengkarya menerapkan warna asli dari tanaman padi pada motifnya, yaitu warna hijau pada daun yang melambangkan kesuburan, dan warna kuning bagian buah tanaman padi yang melambangkan kebahagiaan dan warna latar coklat Keemasan.

Tunik ini memiliki potongan longgar berukuran L, memberikan kenyamanan saat dikenakan dan menyesuaikan dengan berbagai bentuk tubuh. Lengan dibuat mengembang (puff sleeve), menambah volume serta kesan klasik. Kombinasi bahan katun sutra dengan furing memberi tekstur lembut namun tetap kokoh saat dikenakan, menjadikan tunik ini cocok untuk acara resmi maupun kasual elegan.

Estetika karya terlihat dari keharmonisan antara motif, warna, dan bentuk tunik secara keseluruhan. Motif tanaman padi membawa pesan tentang kerendahan hati dan kesuburan—selaras dengan filosofi "semakin berisi, semakin merunduk." Karya ini tidak hanya berfungsi sebagai busana, tetapi juga sebagai media penyampaian nilai budaya dan refleksi visual dari kehidupan masyarakat agraris Indonesia. *Darba Tunic* merupakan perwujudan dari perpaduan seni batik tulis tradisional dengan desain fashion kontemporer. Keberhasilan karya ini terletak pada kemampuannya menghadirkan nilai lokal dalam bentuk yang modern dan fungsional. Karya ini tidak hanya memperkuat identitas budaya, tetapi juga membuka peluang inovasi dalam dunia kriya tekstil dan industri fashion etnik di masa depan.

4. Karya 4

a. Hasil Karya 4

Gambar 4. Karya 4
(Foto : 2025)

Keterangan :

Judul : Lituhayu Tunic
Motif : Tanaman Padi
Ukuran : L

Bahan : Katun Sutra, *Remazol*, Benang Jahit, dan Furing
Teknik : Batik Tulis
Tahun : 2025

b. Analisis Karya 4

Karya ke empat yang berjudul “*Lituhayu Tunic*” merupakan karya tiga dimensi yaitu tunik yang dibuat pada tahun 2025, dengan ukuran L. Bahan kain yang digunakan yaitu kain katun sutra. Motif yang digunakan yaitu tanaman padi yang telah berbuah. Teknik yang digunakan yaitu teknik batik tulis, dan menggunakan pewarnaan *Remazol*, yang dimana warna digunakan pada karya ke empat yaitu warna hijau, kuning, merah maroon, merah muda, dan putih.

Fungsi personal tunik dari karya ini sebagai sarana mengembangkan ide dan kreativitas desain busana yang unik dan menarik dapat meningkatkan kepercayaan diri pemakainya, yang dimana menjadikan motif tanaman padi sebagai pengisi motif pada tunik. Fungsi fisik yaitu dapat melindungi tubuh dari sinar matahari dan sebagai pakaian yang digunakan pada saat acara resmi seperti upacara pernikahan dan pertemuan-pertemuan formal lainnya. Fungsi sosialnya dapat menjadikan simbol identitas budaya Indonesia dan menunjukkan kekayaan budaya bangsa melalui motif tanaman padi bahwa tanaman padi, dan dapat memperkenalkan kepada masyarakat mengenai tanaman padi bahwa tanaman padi bisa diperkenalkan melalui karya seni salah satunya menjadikan tanaman padi sebagai motif pada tunik dengan teknik batik tulis.

Pada karya ini pengkarya menerapkan warna asli dari tanaman padi, yaitu warna hijau pada daun yang melambangkan kesuburan, dan warna kuning bagian buah tanaman padi yang melambangkan kebahagiaan dan warna merah maroon pada latar melambangkan kekuatan, dan warna merah muda dan warna putih.

Potongan tunik menampilkan bentuk asimetris dengan tambahan kain layer di bagian depan, menciptakan efek drapery yang dramatis namun tetap lembut. Lengan dibuat lebar menyerupai lonceng (bell sleeves), memberi kesan klasik namun tetap modis. Bahan katun sutra memberikan tampilan yang mewah, ringan, dan nyaman, sementara furing menjaga struktur busana agar jatuh dengan baik. Secara estetika, karya ini tampil berani dengan pemilihan warna dasar yang kuat, dipadukan dengan aksen warna cerah pada motif. Keseimbangan antara unsur tradisional dan modern terasa kental. Secara makna, tanaman padi sebagai motif menyiratkan pesan kerendahan hati, kedamaian, dan kesuburan. *Lituhayu Tunic* tidak hanya tampil sebagai busana, tetapi juga sebagai simbol penghormatan terhadap alam dan budaya agraris Indonesia.

Lituhayu Tunic merupakan karya batik tulis yang berhasil menampilkan nilai estetika dan filosofi dalam sebuah busana kontemporer. Melalui teknik, bentuk, dan pemilihan warna yang tepat, karya ini mampu menyampaikan pesan budaya sekaligus menawarkan pilihan busana yang artistik, berkelas, dan fungsional. Tunik ini menjadi representasi dari keberanian bereksperimen dengan tradisi dalam dunia fashion etnik modern.

5. Foto Karya 5
a. Hasil Karya 5

Gambar 5. Karya 5
(Foto : 2025)

Keterangan ;

Judul : Arch Tunic
 Motif : Tanaman Padi
 Ukuran : L
 Bahan : Katun Sutra, *Remazol*, Benang jahit, dan Furing
 Teknik : Batik Tulis
 Tahun : 2025

b. Analisis Karya 5

Karya ke lima yang berjudul “Arch Tunic” merupakan karya tiga dimensi yaitu tunik yang dibuat pada tahun 2025, dengan ukuran L. Bahan kain yang digunakan yaitu kain katun sutra. Motif yang digunakan yaitu tanaman padi yang telah berbuah. Teknik yang digunakan yaitu teknik batik tulis dan menggunakan pewarnaan *Remazol*, yang dimana warna yang digunakan pada karya ke lima ini yaitu warna hitam, coklat muda (*coksu*), hijau, dan kuning.

Fungsi personal tunik dari karya ini sebagai sarana mengembangkan ide dan kreativitas desain busana yang unik dan menarik dapat mengingatkan kepercayaan diri pemakainya, yang dimana menjadikan motif tanaman padi sebagai pengisi motif batik pada tunik. Fungsi fisik yaitu dapat melindungi tubuh dari sinar matahari dan sebagai pakaian yang digunakan pada saat acara resmi seperti upacara pernikahan dan pertemuan-pertemuan formal lainnya. Fungsi sosialnya dapat menjadikan simbol identitas budaya Indonesia dan menunjukkan kekayaan budaya bangsa melalui motif tanaman padi, dan dapat memperkenalkan kepada masyarakat mengenai tanaman padi bahwa tanaman padi bisa diperkenalkan melalui karya seni salah satunya menjadikan tanaman padi sebagai motif pada tunik dengan teknik batik tulis.

Pada karya ini pengkarya menerapkan warna asli dari tanaman padi yaitu, hijau pada daun yang melambangkan kesuburan, dan warna kuning bagian buah tanaman padi yang melambangkan kebahagiaan, dan warna hitam melambangkan, dan warna coklat muda (*coksu*) melambangkan.

Tunik ini memiliki potongan asimetri ekstrem dengan layering yang jatuh bebas di sisi depan, menciptakan siluet unik dan teatral. Lengan didesain dengan bentuk longgar dan berkerut di beberapa bagian. Bahan katun sutra memberikan tekstur halus dan kilap alami yang menambah kemewahan tampilan, sementara furing menjaga bentuk agar tetap kokoh saat dikenakan. Busana ini mencerminkan keberanian dalam eksplorasi bentuk dan struktur dalam kriya tekstil. *Arch Tunic* menonjolkan estetika eksperimental dalam desain

fashion etnik. Penempatan motif yang tidak biasa, perpaduan warna kontras, dan potongan asimetris menjadikan karya ini tampil kontemporer dan artistik. Motif padi yang dirangkai dengan cara tidak simetris juga mengisyaratkan ketidakaturan alami dalam proses pertumbuhan, sebagai refleksi filosofi bahwa keindahan dapat hadir dalam ketidaksempurnaan.

Karya *Arch Tunic* berhasil menghadirkan keselarasan antara budaya lokal dan ekspresi desain modern. Lewat motif tanaman padi yang dipadukan dengan konstruksi busana non-konvensional, karya ini menjadi representasi busana etnik yang progresif dan penuh makna. Busana ini tidak hanya layak digunakan dalam fashion show tematik atau pameran seni, tetapi juga mampu memperkuat identitas batik sebagai seni yang hidup dan terus berevolusi.

6. Foto Karya 6

a. Hasil Karya 6

Gambar 6. Karya 6
(Foto : 2025)

Keterangan :

Judul : Sea Cave Tunic
 Motif : Tanaman Padi
 Ukuran : L
 Bahan : Katun Sutra, *Remazol*, Benang Jahit, dan Furing
 Teknik : Batik Tulis
 Tahun : 2025

b. Analisis Karya 6

Karya ke enam yang berjudul “Sea Cava Tunic” merupakan karya tiga dimensi yaitu tunik yang dibuat pada tahun 2025, dengan ukurn L. Bahan yang digunakan yaitu kain katun sutra. Motif yang digunakan yaitu tanaman padi yang telah berbuah. Teknik yang digunakan yaitu teknik batik tulis, dan menggunakan pewarnaan *Remazol*, yang dimana warna yang digunakan pada karya ke enam ini yaitu warna hijau botol, hijau, abu-abu muda, dan abu-abu tua dan warna kuning.

Fungsi personal tunik dari karya ini sebagai sarana mengembangkan ide dan kreativitas desain busana yang unik dan menarik dapat meningkatkan kepercayaan diri pemakainya, yang dimana menjadikan motif tanaman padi sebagai pengisi motif batik pada tunik. Fungsi fisik yaitu dapat melindungi tubuh dari sinar matahari dan sebagai pakaian yang digunakan pada saat acara resmi seperti upacara pernikahan dan pertemuan-pertemuan formal lainnya. Fungsi sosialnya dapat menjadikan simbol identitas budaya Indonesia dan menunjukkan kekayaan budaya bangsa melalui motif tanaman padi, dapat memperkenalkan kepada masyarakat mengenai tanaman padi bahwa tanaman padi bisa diperkenalkan melalui

keriya seni salah satunya menjadikan tanaman padi sebagai motif pada tunik dengan teknik batik tulis.

Pada karya ini pengkarya menerapkan warna asli dari tanaman padi, yaitu hijau pada daun yang melambangkan kesuburan, dan warna kuning bagian buah tanaman padi yang melambangkan kebahagiaan dan warna hijau botol melambangkan, warna abu-abu muda melambangkan, dan abu-abu tua melambangkan. Tunik ini memiliki potongan berlapis (layered) dengan permainan bentuk geometris, seperti segitiga terbalik di bagian dada dan layer bawah yang bergelombang. Siluet busana cenderung mengembang namun tetap terkontrol berkat penggunaan furing, sehingga jatuh kain terlihat rapi dan terstruktur. Bahan katun sutra memberikan kesan mewah namun tetap ringan dan fleksibel saat dikenakan. Secara estetika, *Sea Cave Tunic* berhasil menggabungkan elemen-elemen visual dari alam dengan struktur desain kontemporer. Filosofi tanaman padi sebagai simbol kerendahan hati dan keberkahan tetap terasa kuat, terutama karena pengulangan motif yang menggambarkan kesuburan dan ketekunan. Warna-warna alam yang digunakan turut memperkuat makna spiritual dan keseimbangan dalam kehidupan.

Sea Cave Tunic adalah karya busana yang sukses menyampaikan harmoni antara alam dan nilai budaya melalui pendekatan desain yang modern. Melalui kombinasi warna, bentuk, dan motif, karya ini memberikan visual yang kuat dan penuh makna. Tunik ini cocok ditampilkan dalam pameran karya seni tekstil atau fashion show bertema budaya dan lingkungan, sekaligus menjadi contoh penerapan motif tradisional dalam desain busana inovatif.

7. Karya 7

a. Hasil Karya 7

Gambar 7. Karya 7
(Foto : Miftah elfathia, 2025)

Keterangan :

Judul : Savannah Tunic
 Motif : Tanaman Padi
 Ukuran : L
 Bahan : Katun Sutra, *Remazol*, Benang Jahit, dan Furing
 Teknik : Batik Tulis
 Tahun : 2025

b. Analisis Karya 7

Karya ke tujuh yang berjudul “Savannah Tunic” merupakan karya tiga dimensi yaitu tunik yang dibuat pada tahun 2025, dengan ukuran L. Bahan kain yang digunakan yaitu kain katun sutra. Motif yang digunakan yaitu tanaman padi yang telah berbuah. Teknik yang digunakan yaitu teknik batik tulis, dan menggunakan pewarnaan *Remazol*, yang dimana

warna yang digunakan pada karya ke tujuh ini yaitu warna hitam, warna hijau botol, warna hijau, dan warna kuning.

Fungsi personal tunik dari karya ini sebagai sarana mengembangkan ide dan kreativitas desain busana yang unik dan menarik dapat meningkatkan kepercayaan diri pemakainya, yang dimana menjadikan motif tanaman padi sebagai pengisi motif batik pada tunik. Fungsi fisik yaitu dapat melindungi tubuh dari sinar matahari dan sebagai pakaian yang digunakan pada saat acara resmi seperti upacara pernikahan dan pertemuan-pertemuan formal lainnya. Fungsi sosialnya dapat menjadikan simbol identitas budaya Indonesia dan menunjukkan kekayaan budaya bangsa melalui motif tanaman padi, dan dapat memperkenalkan kepada masyarakat mengenai tanaman padi bahwa tanaman padi bisa diperkenalkan melalui karya seni salah satunya menjadikan tanaman padi sebagai motif pada tunik dengan teknik batik tulis.

Pada karya ini pengkarya menerapkan warna asli pada motif tanaman padi, yaitu warna hijau pada daun yang melambangkan kesuburan, dan warna kuning bagian buah tanaman padi yang melambangkan kebahagiaan, dan warna hijau botol melambangkan ketenangan dan keseimbangan, dan warna hitam melambangkan kekuatan dan wibawa.

Karya ini menampilkan sebuah tunik Panjang berlengan balon (puffy sleeves), dengan kombinasi warna dominan hitam dan hijau tua. Motif tanaman padi yang dilukis menggunakan teknik batik tulis muncul secara dekoratif pada bagian dada, lengan, dan bawah tunik. Motif tersebut divisualisasikan dengan bentuk organik yang menyerupi bulir padi dan daun yang memanjang, menguatkan kesan naturalistic serta keterkaitan dengan alam dan budaya agraris. Kombinasi pewarnaan yang dimana hijau dan kuning pada motif menciptakan harmoni alami yang kontras dengan warna dasar hitam, membuat motif tampak menonjol. Makna tanaman padi mempersentasikan kemakmura, kesuburan, dan penghargaan terhadap alam serta kerja keras petani. Dalam budaya Indonesia, padi adalah lambing kehidupan dan kesejahteraan. Menghadirkan motif ini dalam karya busana bukan hanya sebagai elemen estetika, tetapi juga menyampaikan nilai filosofi dan kultural yang kuat.

Teknik batik tulis yang menunjukkan keahlian tinggi serta dedikasi waktu dalam proses penciptaannya, karna setiap garis dan warna dibuat secara manual. Pewarnaan Remazol sebagai pewarna sitetis memberikan hasil warna yang tahan lama pada kain katun sutra.

KESIMPULAN

Dalam penggarapan karya Tugas Akhir ini ada beberapa proses yaitu, pencarian ide, referensi, pembuatan sketsa alternatif, desain terpilih, pembuatan desain motif tunik, pembuatan motif ke pola 1:1, memindahkan pola ke kain, mencanting, pewarnaan dengan teknik colet, fiksasi, nembok, melorod, mencuci kain, memotong kain sesuai pola, menjahit kain yang sudah dibatik menjadi tunik. Karya yang diwujudkan berupa 7 tunik, yaitu dengan berbeda-beda judul.

Karya Tugas Akhir ini mengangkat tema "Tanaman Padi Sebagai Motif Batik Tulis untuk Tunik" sebagai bentuk eksplorasi visual dan pelestarian budaya Indonesia melalui seni kriya tekstil. Pengkarya berhasil menerjemahkan bentuk tanaman padi, khususnya padi yang telah berbuah, ke dalam tujuh karya tunik wanita yang memiliki keunikan masing-masing dalam bentuk, warna, dan motif.

Proses penciptaan meliputi pencarian ide, referensi visual, pembuatan sketsa alternatif, desain final, pembuatan motif, proses batik tulis menggunakan teknik canting dan pewarnaan Remazol (dengan teknik colet dan fiksasi), serta tahapan akhir berupa pelorodan, pencucian, pemotongan pola, dan penjahitan tunik. Penggunaan motif tanaman padi tidak hanya memperkaya estetika karya, tetapi juga menyampaikan filosofi kehidupan seperti

kesuburan, kerendahan hati, ketekunan, dan kemakmuran.

Dengan teknik batik tulis yang dilakukan secara manual, karya ini menunjukkan nilai artistik tinggi dan komitmen terhadap warisan budaya. Karya ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat, khususnya pelaku seni dan mahasiswa, dalam mengembangkan desain busana yang menggabungkan elemen tradisional dan inovatif secara harmonis

Saran

Terciptanya karya Tugas Akhir ini merupakan salah satu syarat dalam meraih gelar stara satu (S1) di Program Studi Kriya Seni, Fakultas Seni Rupa dan Desain, Institut Seni Indonesia Padangpanjang. Besar harapan pengkarya pada penciptaan karya ini tidak hanya sebagai syarat dalam mencapai gelar Sarjana Seni saja, namun dapat menjadikan karya dan sekripsi karya menjadi acuan sebagai pencarian ide atau bahan bandingan dalam menciptakan karya seni yang lebih kreatif dan inovatif agar nantinya karya ini mendapatkan apresiasi dan bisa dikenal luas baik di lingkunagn akademik, para kriyawan, penikmat seni dan masyarakat lainnya.

Dalam penciptaan karya ini sangatlah memerlukan waktu yang sangat Panjang dan proses yang tidak mudah untuk menyelesaikan karya ini. Pengkarya sangat menyarankan agar pembaca agar bisa memanfaatkan waktu semaksimal mungkin untuk penggarapan karya, agar tidak terjadi desakan dalam mengerjakan karya. Semoga karya sekripsi ini dapat bermanfaat dan menjadi referensi bagi penelitian maupun penciptaan karya karya seni yang akan datang. Dalam pembuatan karya ini pengkarya juga sangat berharap karya yang telah diciptakan ini mendapatkan kritik dan saran untuk membangun ide-ide baru terutama bagi pengkarya sendiri.

DAFTAR PUSAKA

- Barcode, Tim Sanggar Batik. 2010. Mengenal Batik Dan Cara Mudah Membuat Batik. Jakarta: Tim Sanggar Batik Barcode dan Kata Buku.
- Dewi, Lisa. 2023. Bawang Merah Sebagai Motif Pada Kebaya Melayu. Laporan Akhir Skripsi Karya.
- Djelantik, A.A.M. (1999) Estetika Sebuah Pengantar. Bandung: Masyarakat Seni Pertunjukan Indonesia.
- Gustami, Sp . 2007. Butir-Butir Mutiara Estetika Timur Ide Dasar Penciptaan Seni Kriya Indonesia. Yogyakarta: Prasista
- Hardisurya, I., Ninuk Mardiana Pambudy and Herman Jusuf (2011) Kamus Mode Indonesia. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Kartika, D. (2017) Seni Rupa Modern (Edisi Revisi). Bandung: Rekayasa Sains.
- Kartika, Dharsono Sony. 2004. Seni Rupa Modern. Bandung: Rekayasa Sains. ———. 2017. Seni Rupa Modern (Edisi Revisi). Bandung: Rekayasa Sains
- Lisbijanto, Herry. 2019. Batik Edisi 2. Yogyakarta: Histokultura
- Mawarti, S, and R.A Sugihartono. 2014. Kreasi Motif Batik Khas Mojokerto Berbasis Relief Candi Sebagai Kearifan Lokal Dengan Menggunakan Teknologi SaringMalam Guna Meningkatkan Produksi Dan Ekonomi Masyarakat
- Sachri, Agus. 2002. Estetika Makna, Simbol Dan Daya. Bandung: Institut Teknologi Bandung
- Sanyoto, Sadjiman Edi. 2009. Nirmana Elemen-Elemen Seni Dan Desain. Yogyakarta: Jalasutra.
- Sartini. 2021. Tradisi Wiwitan dan Tanaman Padi Motif Batik Dalam Penciptaan Busana Casual Ready To Wear. Jurnal Karya Seni. Institut Seni Indonesia Yogyakarta.
- Setiawati, Puspita. 2004. Kupas Tuntas Teknik Peroses Membatik. Yogyakarta: ABSOLUT.
- Suhersono, H. (2011) Mengenal Lebih Dalam Bordir Lukis, Transformasi Seni Kriya ke Seni Lukis. Jakarta: Dian Rakyat.
- Suparyono dan Agus Setyono. 1993. "Padi". Jakarta: Penebar Swadaya